

PLANO DE CURSO

TEMA/TÍTULO: Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: 3 dias

DIAS DA SEMANA:

HORÁRIO DO CURSO:

MODALIDADE: Treinamento em serviço

CARGA HORÁRIA:

PALESTRANTE: Coordenadores da equipe multidisciplinar da UCO

RESPONSÁVEL/ORGANIZADOR: Coordenadores da equipe multidisciplinar da UCO

PÚBLICO-ALVO: Equipe multidisciplinar da UTI de Cardiologia

JUSTIFICATIVA

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma das principais infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), acarretando aumento significativo na mortalidade, prolongamento da permanência em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e elevação dos custos hospitalares. Essa infecção, frequentemente associada à piora do padrão respiratório após um período de estabilidade ou melhora, é definida como pneumonia diagnosticada após 48 horas do início da ventilação mecânica (VM), considerando critérios clínicos, radiológicos e laboratoriais.

Estudos revelam que a PAV pode ocorrer em até 40% dos pacientes ventilados, sendo o risco maior conforme aumenta o tempo de permanência no ventilador mecânico.

A vigilância, prevenção e controle da PAV continuam sendo um desafio para os serviços de saúde. No entanto, estratégias de prevenção têm se mostrado altamente eficazes na redução de suas taxas de incidência e impacto negativo, desde que implementadas de forma contínua, coletiva e integrada por equipes multiprofissionais.

Nesse contexto, a realização de um treinamento voltado à prevenção de PAV torna-se essencial para capacitar a equipe multidisciplinar sobre a importância da adesão às boas práticas para reduzir a incidência de PAV, melhorar os desfechos dos pacientes e minimizar os custos associados à infecção.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Capacitar a equipe multidisciplinar da Unidade Coronariana por meio de treinamento em serviço, para implementar as principais medidas de prevenção e redução da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV).

PROGRAMA

O programa de treinamento visa abordar as principais medidas de prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV), conforme as diretrizes preconizadas pela metodologia do PROADI-SUS. As medidas preventivas contempladas neste programa incluem:

1. Avaliar criteriosamente a necessidade de ventilação mecânica invasiva, priorizando alternativas menos invasivas sempre que possível.
2. Realizar higiene oral diária com técnicas e produtos adequados, como clorexidina, para minimizar a colonização bacteriana.
3. Manter a cabeceira da cama elevada entre 30° e 45° para prevenir aspirações e reduzir o risco de infecção.
4. Adequar os níveis de sedação e analgesia, promovendo despertar diário e ajustando a sedação conforme a necessidade do paciente.
5. Verificar diariamente a necessidade de extubação, utilizando critérios clínicos e técnicos para reduzir o tempo de ventilação mecânica.
6. Monitorar regularmente a pressão do balonete da cânula traqueal, garantindo níveis ideais para prevenir aspirações e lesões na via aérea.
7. Assegurar a manutenção adequada do sistema de ventilação mecânica, incluindo a troca e higienização dos circuitos e a datação dos filtros.
8. Manter ou melhorar o condicionamento físico do paciente por meio de mobilização precoce, com suporte da fisioterapia respiratória e motora.

O treinamento abrange aspectos teóricos e práticos de cada medida, com foco na aplicação dos protocolos no ambiente da Terapia Intensiva, promovendo uma abordagem integrada e multidisciplinar para a prevenção eficaz da PAV.

METODOLOGIA

O treinamento será realizado por meio de uma abordagem teórico-prática, utilizando simulações realísticas no ambiente da Unidade Coronariana com pacientes em ventilação mecânica. Durante a simulação, serão propositalmente configuradas situações com erros nos procedimentos, como a posição incorreta da cabeceira do leito e a ausência de registro da data no filtro. A equipe será observada para avaliar sua capacidade de identificar os erros e corrigir os procedimentos de acordo com os protocolos estabelecidos.

Além disso, o treinamento enfatizará a importância da execução correta das práticas recomendadas pelo PROADI-SUS, pelo Ministério da Saúde e pelas diretrizes científicas reconhecidas. Serão reforçadas a necessidade do registro detalhado de todos os procedimentos realizados, incluindo a higiene oral diária e o monitoramento da pressão do balonete da cânula traqueal.

O objetivo é assegurar que a equipe multidisciplinar compreenda a relevância de seguir as recomendações padronizadas, bem como a importância da documentação precisa das ações realizadas, considerando-as fundamentais para a segurança do paciente e para a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV).

Essa abordagem visa não apenas reforçar a adesão aos protocolos, mas também promover uma cultura de aprendizado contínuo e melhoria nos cuidados prestados.

AVALIAÇÃO

A avaliação consiste na verificação de aderência da equipe multidisciplinar as medidas preventivas da PAV.

Antes e depois das simulações realísticas, os participantes serão avaliados com base nos cards elaborados pela PROADI que verificarão:

- Conformidade na realização dos procedimentos.
- Uso correto de ferramentas.
- A técnica, o raciocínio crítico e o trabalho em equipe.

BIBLIOGRAFIA

BRASIL. Ministério da Saúde. Colaborativa Saúde em Nossas Mãos. Infecção Primária de Corrente Sanguínea Laboratorialmente Confirmada (IPCSL - Adulto). PROADI-G6 | Pacote de Mudança. [S.l.]: [s.n.], 30 set. 2021. Disponível em: https://saudeemnossasmaos.proadi-sus.org.br/www/wp-content/uploads/2021/03/DD-PROADI-Adulto-30_9_21-1.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Medidas de Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde – IRAS. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medidas_prevencao_iras.pdf. Acesso em: 10 dez. 2024.

CHICAYBAN, Luciano Matos; TERRA, Érika Leandra Velasco Souza; RIBELA, Jacqueline dos Santos; BARBOSA, Priscila Ferreira. Bundles de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica: a importância da multidisciplinaridade. *Biológicas & Saúde*, v. 7, n. 25, p. 25-35, 2017. DOI: <https://doi.org/10.25242/886872520171200>.

DINLEYICI, Recep Emin; AKAN, Eren. Profilaxia antibiótica tópica para reduzir infecções do trato respiratório e mortalidade em adultos sob ventilação mecânica. *Cochrane Data-base of Systematic Reviews*, 2016. Disponível em: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000022.pub4/full/pt>. Acesso em: 10 dez. 2024.

LOGÍSTICA

RECURSOS MATERIAIS: luva estéril e de procedimentos, touca, máscara, óculos, capote, álcool em gel, cufômetro, sonda para aspiração, gaze, abaixados de língua, nasodren, enxaguante bucal, trach care, filtro, seringa de 10 e de 20 ml, ampola de água destilada.

Esta obra se encontra licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Não-Comercial 4.0 Internacional.

10.5281/zenodo.14736509